

SUPORTE JURÍDICO E SOCIAL PARA PEQUENOS PRODUTORES NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

DOI: 10.5281/zenodo.18018070

Samuel Teles Oliveira e Silva¹

¹Pós Graduação Direito Empresarial e Agronegócio -Esmat
adv.samuelteles@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/8046109391552919>

Ricardo Ferreira Fernandes²

²Pós Graduação Direito Empresarial e Agronegócio -Esmat
fernandesferreiraricardo@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/5270524893841608>

Attenes Souza do Carmo³

³Pós Graduação Direito Empresarial e Agronegócio -Esmat
attenescarmo.adv@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/8347323007776056>

Valéria Cristina Pereira de Andrade⁴

⁴Pós Graduação Direito Empresarial e Agronegócio -Esmat
valeriacpandrade@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/3999185680919623>

Brian Rey⁵

⁵Pós Graduação Direito Empresarial e Agronegócio -Esmat
Brianreyunb@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/1385784103394888>

Leonardo Andrade Carneiro⁶

⁶Pós Graduação Direito Empresarial e Agronegócio -Esmat
leonardo.andrade@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Valdirene Cássia da Silva⁷

⁷Pós Graduação Direito Empresarial e Agronegócio -Esmat
valdirene.silva0@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

AT01: Políticas públicas para o Agronegócio.

Este estudo analisou sistematicamente dois instrumentos jurídicos voltados à aquisição de pequenas propriedades rurais no Brasil, que é a Reforma Agrária Assistida pelo Mercado (RAAM), concebida como um programa oficial de financiamento subsidiado, e contratos particulares de compra e venda, frequentemente utilizado para evitar restrições legais relacionadas ao tamanho mínimo de imóveis rurais. Para responder à pergunta “Quais intervenções, práticas ou instrumentos legais têm se mostrado eficazes, segundo a literatura

brasileira, para oferecer suporte jurídico na aquisição de pequenas propriedades rurais?”, realizou-se pesquisa semântica no Elicit, em 50 estudos com critérios de inclusão e exclusão no contexto brasileiro com foco em pequenos proprietários. A partir dos estudos, constatou-se que estes mecanismos não tem demonstrado bons resultados. O programa RAAM enfrenta dificuldades operacionais por inadequações e conflitos sociais, o que eleva o índice de inadimplência e impossibilita a correção de desigualdades na realidade fundiária brasileira. No que se refere aos contratos particulares de compra e venda, instrumento comum para negociações de pequenas glebas rurais, tem-se que tais instrumentos geralmente não efetivam a transferência válida, legal e efetiva da propriedade, o que gera litígios judiciais entre compradores e vendedores. Enquanto os instrumentos formais são marcados por fragilidades e dificuldades de implementação, as práticas informais optam por facilitar o acesso, mas em detrimento da segurança jurídica. Logo, a falta de estudos completos e a ineficiência de programas sociais, aliado a inexistência de métricas quantitativas de avaliação comprometem a solidez das conclusões. Portanto, os estudos analisados não apresentam eficácia comprovada para garantir suporte jurídico seguro na aquisição de pequenas propriedades rurais, o que sugere a necessidade de revisão dos programas existentes para desenvolver instrumentos legais eficientes e adequados ao contexto brasileiro.

Palavras-chave: Aquisição de imóveis rurais; Segurança jurídica; Propriedade rural.

REFERÊNCIAS

ROOS, Rosilene; DELGROSSI, Mauro. Reforma agrária assistida de mercado: revisão de literatura e agenda de pesquisas. **Sociedade e Estado**, v. 39, p. e47504, 2024. <https://doi.org/10.1590/s0102-6992-20243901e47504>.

VERUCH, Cristiane; GALIO, Morgana Henicka. O direito do estado e o direito da comunidade: a utilização dos contratos de compra e venda de imóvel rural na microrregião de Concórdia. **Academia de Direito**, v. 6, p. 1713-1730, 2024. DOI: 10.24302/acaddir.v6.4649.